

20th FEBRUARY

2022

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

zenodo OpenAIRE

digital
object
identifier

OPEN ACCESS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE

BELARUS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE

info.interonconf@mail.ru

2022

www.interonconf.com

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

BELARUS International scientific-online conference
“INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE”

Part 1

FEBRUARY 20th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

MINSK-2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE: a collection of scientific works of the International scientific online conference (20th February, 2022) – BELARUS, MINSK : "CESS", 2022. Part 1– 112 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, belorus казакша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերէն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE". Which took place in MINSK on February 20th, 2022.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2022

© Authors, 2022

BOLALAR KIYIMLARINI LOYIHALASH TADQIQI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6169080>

Monnopov Joxongir Ibroximjonovich

Namangan muhandislik – texnologiya instituti tayanch doktoranti, O'zbekiston.

Mamadaliyeva Zuxra Yigitaliyevna

Namangan muhandislik – texnologiya instituti 2-kurs magistrm, O'zbekiston

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kiyim konstruksiyalash metodikalari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Konstruksiya qurish metodikasini tanlashning asosiy mezonlari, "М.Мюллер и сын", "ЦНИИШП", "ЦОТШЛ" metodikalari xususiyatlari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *konstruksiyalash, metodikalar, "М.Мюллер и сын", "ЦНИИШП", "ЦОТШЛ", avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari.*

Annotation: *This article provides detailed information on clothing design techniques. The main criteria for choosing the method of construction, the features of the methods of "М.Мюллер и сын", "ЦНИИШП", "ЦОТШЛ" are described.*

Keywords: *design, methodology, "М.Мюллер и сын", "ЦНИИШП", "ЦОТШЛ", automated design systems.*

Kiyim konstruksiyasi - badiiy va texnik muammolarning yechimini birlashtirgan murakkab ijodiy jarayondir. Ushbu jarayonning ob'ekti "odam - kiyim" mobil tizimidir. Evolyutsiya jarayonida odamning qiyofasi, moda va kiyim tasgqi ko'rinishi sezilarli o'zgarishlarga duch keladi va bu kiyimni loyihalashda hisobga olinishi kerak bo'lgan muhim faktorlardan biridir. Shuning uchun konstruksiya metodikalari "odam - kiyim" tizimidagi dinamik o'zgarishlar bilan birga o'zgarishi va rivojlanishi kerak. Dizayner g'oyasini amalga oshirish ko'p jihatdan konstruksiyaning sifatiga bog'liq. Bolalar kiyimlarini loyihalash bo'yicha barcha metodikalarda alohida yondashiladi. Hozirgi kunda dizaynerlar tomonidan qo'llanilayotgan metodikalarnig avtomatlashtirilgan tizimlarga mos kelishi hma inobatga olinmoqda. Shuning uchun ham mutaxassislar uchun konstruksiya qurish metodikasi juda muhimdir.[1]

Konstruksiya qurish metodikasini tanlashning asosiy mezonlari:

- foydalanish uchun oddiy va qulayligi;
- aholining zamonaviy o'lchovli tipologiyasini qo'llash;
- moda tendentsiyalarini hisobga olgan holda baza asos konstruksiya formalari va o'sish qiymatlarini muntazam yangilab turish;
- zamonaviy materiallarning yangi xususiyatlarini hisobga olgan holda original konstruksiyalash usullarini ishlab chiqish;

• ushbu metodikkadan kiyimlarni loyihalashning zamonaviy kompyuter tizimlarida (САПР) foydalana olish.[2]

Nemis konstruksiyalash metodikasi “М.Мюллер и сын” 1891 yilda ro'yxatdan o'tgan va dastlab "Kelajak" deb nomlangan, doimiy takomillashib borayotgan metodikalardan sanaladi. Hozirgi vaqtda u “Germaniya ayollar ustki kiyim-kechak ishlab chiqarish sanoati uyushmasi” tomonidan 1994 yildagi eng so'nggi antropometrik tadqiqotlardan foydalanmoqda. Zamonaviy inson qiyofasi va moda yo'nalishidagii o'zgarishlarni hisobga olgan holda qo'shimchalar jadvallari va baza asos konstruksiyalari doimiy ravishda yangilanib bormoqda (yangi baza asos konstruksiya so'nggi ishlanmalari 2006 yilda amalga oshirilgan); yangi xususiyatlarga ega matolardan kiyimlarni loyihalash, shuningdek, yangi moda yo'nalishdagi kiyimlarini loyihalash uchun original konstruksiya metodi ishlab chiqilmoqda. Ushbu metodika asosida zamonaviy ALT tizimlari ishlab chiqilgan. Mazkur metodika ommaviy ishlab chiqarishida ham va individual tikuvchilikda ham o'zini oqladi. Ommaviy kiyim ishlab chiqarishda Yevropaning “Escada”, “Stailmann”, “Hugo Boss” kabi taniqli kompaniyalar o'z ishlarida foydalanadilar.[3]

“М.Мюллер и сын” metodikasining quyidagi o'ziga xos xususiyatlarni o'z ichiga oladi:

- tipovoy va individual qomatlar uchun belli, ustki kiyimlar uchun konstruksiya qurish universal usullari va ularni modellashtirish;

- yeng detallarini orqa va old qism detallariga birlashtirish orqali yenglarning murakkab bichimlarini konstruktiv modellashtirishning samarali usullari;

- murakkab shakldagi yoqalarni loyihalashning universal usuli;

- Grafis va Assyst kabi taniqli avtomatlashtirilgan tizimlarida (SAPR) metodika qo'llash;

“М.Мюллер и сын” metodikasi bo'yicha ishlashd faqat ushbu metodikada tavsiya etilgan dastlabki o'lcham ma'lumotlari va konstruksiyasi qurish texnikasidan foydalanish muhimdir. Masalan, O_r , B_{npz} , $Ш_c$, $Ш_r$ va ularga beriladigan qo'shimchalar. Mazkur nemis metodikasi o'zining umumiy konstruksiya qurish sxemasi bilan boshqalardan farq qiladi. Yuqoridagi metodika xususiyatlarini bilish konstruksiya qurishdagi xatolarning oldini oladi va buyumni qomatga juda mos kelishini ta'minlaydi.

«ЦНИИШП» tomonidan taklif qilingan kiyimlarni konstruksiyalash metodi zamonaviy o'lchov standartlarida belgilangan ayollar tipik figuralarning o'lchovlaridan foydalanishni nazarda tutadi. Qo'shimcha o'lchovlar sifatida buyumning uzunligi va yengning uzunligi ishlatiladi, ularning qiymatlari ommaviy ishlab chiqarilgan kiyim uchun qabul qilingan uzunlik o'lchovlari bo'yicha yoki modelga muvofiq tanlanishi tavsiya etiladi.

«ЦНИИШП» metodikasi mahsulot turiga, siluetga, model xususiyatlariga, shuningdek boshqa bir qator omillarga qarab konstruksiyaning alohida uchastkalarida

ishlatiladigan qo'shimchalarning batafsil tavsifini beradi. Ko'rib chiqilayotgan metodikada konstruksiyaning ishlab chiqish bosqichida tavsiya etilgan materiallarning texnologik xususiyatlarini (kirishish, ishlov berish) hisobga olish tamoyili qo'llaniladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, metodikada ko'krak chizig'i bo'ylab qo'shimchalarning qiymatlari faqat orqa va old bo'laklari uchun ko'rsatiladi va yeng o'mizi kengligi yengning asosiy parametrlari aniqlangandan so'ng hisoblash yo'li bilan aniqlanadi. Ko'krak chizig'i bo'ylab kiyim kengligi uchun beriladigan umumiy qo'shimchani faqat orqa, old va yeng o'mizi kengligining dastlabki hisob-kitoblari asosida olish mumkin.

«ЦНИИШП» metodikasi buyumning razmeri va silueti kattaligiga qarab yeng o'mizi kengligi uchun optimal qiymatlar berilmagan, shuning uchun detal hisob-kitoblarining aniqligi faqat konstruktoring tajribasiga bog'liq bo'ladi.

“ЦОТШЛ” kiyimlarini loyihalash metodikasi hozirgacha eng ko'p qo'llaniladigan metodlardan biridir. Bu usul markaziy eksperimental va texnologik tikuv laboratoriyasi tomonidan “ЦНИИШП” metodikasiga asoslangan kiyimlarni loyihalashning yagona usuli ishlab chiqilgan. Kiyimlarni loyihalashning yagona usuli 80-yillarda “ЦНИИШП” metodologiyasi (50-60-yillardagi usul) asosida markaziy eksperimental va texnologik tikuv laboratoriyasi (ЦОТШЛ) tomonidan ishlab chiqilgan. “ЦОТШЛ” individual hisoblash formulalarini almashtirish, tana o'lcham belgilari va formulalarni soddalashtirish bilan ajralib turadi. [4]

Metodika bir necha qismlardan iborat:

- ayol figuralarining tasnifi
- ayollar uchun yelkali kiyimlar
- ayollar belli kiyimlari,
- erkaklar kiyimi,
- qizlar uchun o'tqazma yengli kiyimlar
- o'g'il bolalar uchun o'tqazma yengli kiyimlar
- yenglarning har xil turlari,

Ushbu metodika ko'pincha individual kiyimlar uchun qo'llaniladi. Metodika konstruksiyaning ikki bosqichli qurilishi bilan tavsiflanadi: Asos konstruksiya (BK), so'ngra model konstruksiyasi (MK) qurish.

Erkaklar, ayollar va bolalar kiyimlari uchun konstruksiyalar xuddi shu printsip asosida qurilgan. Kosntruksiyaning hisoblashda (masalan, orqa bo'lakning o'rta o'rta chizig'i, bo'yin o'mizi kattaligi, vitachkalarning umumiy summasi va boshqalar) mijozning figurasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish mumkin. Metodikada shuningdek, gazlamalarning xususiyatlarini hisobga olish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Kiyim detallari konstruksiyasini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar sifatida boshqa ko'plab konstruksiyalash usullari kabi o'lcham belgilari va kiyim to'kisligi uchun qo'shimchalar qo'llaniladi.

Kiyim konstruksiyalari chizmasini qurishda 16-18 ta o'lcham belgilari qo'llaniladi. Konstruksiya chizmalari chok haqqi kattaliklarisiz va buyumlarning etak qismini bukish uchun qo'shimchalarsiz quriladi.

Hisob-kitoblar tipovoy, shartli - proporsional qomatlarga qaratilgan, ammo individual qomatning o'lchovlaridan foydalanishga ruxsat beriladi. "ЦОТШЛ" mushaklar va yog' qatlamlari va uning taqsimlanish holatlarini hisobga olgan holda uning taqsimlanishi, shuningdek, ayollar belli kiyimlari tasnifi ishlab chiqilgan.

Chizmani qurish usulida grafik usullar qo'llaniladi: egri chiziqlar (masalan, qo'ltiq yeng o'mizi), yo'ylar (elka nuqtasi) bo'yicha nuqtalarining o'rnini aniqlash. BK ayollar yelka kiyimidagi yelkaning eng yuqori nuqtasidan ko'krak vitachka (bo'yinning pastki qismidan). Ushbu usulning o'ziga xos xususiyati dastlabki konstruksiya hisobining mavjudligi bo'lib, uning mohiyati yeng o'mizi kengligini aniqlash va uni minimal jadval qiymatlari bilan taqqoslashdir. Tanaga yopishib turadigan va kichik hajmli zamonaviy kiyim modellarini, shuningdek, matolarda elastan tolalari mavjudligini hisobga olsak, bu har doim ham qulay emas va qo'shimchalarni to'g'ri taqsimlash zarur. [5]

Hulosa qilib shuni ayish mumkinki bolalar kiyimlarini loyihalashda "М.Мюллер и сын" metodikasidan foydalanish qulaydir. Kiyim konstruksiyasini bajarishda "М.Мюллер и сын" metodikasi bugungi kunda juda ko'p dizaynerlar foydalanib kelinmoqda. Chunki, konstruksiyani qurishda konstruktiv kesmalardan kam foydalaniladi, hamda kam formulalar ishlatiladi. Ushbu loyihalash metodikasi avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarida ishlash uchun eng qulay metodikalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. 2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturi. «Xalq so'zi», 2017 yil 8 fevraldagi 28 (6722)-soni.
2. "To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2019 yil 12 fevral.
3. Мартинова А.И va boshqalar. «Конструирование и моделирование одежды» Москва. 1999 yil.
4. F.U.Nigmatova, M.Sh.Shomansurova "Tikuv buyumlarini loyihalashning avtomatlashtirilgan sistemasi". Dasrlik. Toshkent 2017 yil.
5. Коблякова Е.В va boshqalar. «Лобораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР» Москва 1992 yil.

6. Сборник ателье – 2001, М.Мюллер и Сын, Техника кроя. ЗАО “EDIPRESSE-KONLIGA”, Москва 2002.
7. Сборник ателье – 2002, М.Мюллер и Сын, Техника кроя. Москва 2003
8. Сборник ателье – 2003, М.Мюллер и Сын, Техника кроя. ЗАО “EDIPRESSE-KONLIGA”, Москва 2004.
9. <https://cdn.geminicad.com/wp-content/uploads>
10. <https://mycad.geminicad.com/cad-cam-products.html>
11. Сборник ателье – 2004, М.Мюллер и Сын, Техника кроя. Москва 2005